

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА МИЛЛИЙ МАДАНИЙ МЕРОС ТУРИЗМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

ЭРНАЗАРОВ ОРТИҚ ЭШНАЗАРОВИЧ¹
ҲЎЖАБЕКОВА ФАРОҒАТ ШАХРИДИН ҚИЗИ²
ПРИМОВА ЛАЙЛО БУРХОН ҚИЗИ³

¹ISFT институти кафедра мудири, PhD, профессор в.б.

²ISFT институти 2-курс магистри

ernazarovortiq@gmail.com

farogatxojabekova@gmail.com

“Янги Ўзбекистон” университети 1-курс таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19035235>

Аннотация: мақола Ўзбекистон Республикасида миллий маданий мерос туризмини ташкил қилиш ва ривожлантиришдаги мавжуд имкониятларни аниқлашга бағишланган бўлиб, бу имкониятлардан миллий маданий мерос туризмини самарали ривожлантириш бўйича тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: концепция, кадриятлар, экспедиция, минтақа, ҳудуд, ҳунарманд, уста, маросим, цивилизация, ёруғ кун, каталог, бўш вақт.

Аннотация: статья посвящена выявлению существующих возможностей для организации и развития туризма в сфере национального культурного наследия в Республике Узбекистан, а также содержит рекомендации по эффективному развитию этого туризма на основе имеющихся возможностей.

Ключевые слова: концепция, ценности, экспедиция, регион, территория, ремесленник, мастер, ритуал, цивилизация, дневной свет, каталог, свободное время.

Abstract: the article is devoted to identifying the existing opportunities for organizing and developing national cultural heritage tourism in the Republic of Uzbekistan, and recommendations are made for the effective development of national cultural heritage tourism from these opportunities.

Keywords: concept, values, expedition, region, territory, craftsman, master, ritual, civilization, daylight, catalog, free time.

Кириш. Миллий маданий мерос миллат тараққиётининг турли тарихий босқичларида вужудга келиб миллатнинг ҳаёти билан боғлиқ бўлган бойлик ҳисобланади. Шунинг учун ҳам, у миллатнинг ўз келажагини яратишда таянч ва тажриба манбаи бўлиб хизмат қилади. Халқимизнинг миллий маданий мероси бойликлари ҳақида мукамал асарлар битилган. Бу асарлар, халқимиз ўзининг қадимий анъаналари, урф-одатлари, миллий қуриш санъати, миллий маданияти ва миллий ўйинларини кўз қорачиғидек сақлаб келаётганлиги ҳақидаги тарихий ҳужжатлардир. Бу мерос бойликларидан Ўзбекистон миллий маданий туризмида фойдаланиш, имкониятлари ва муаммолари ҳали ўрганилган эмас.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Давлатимизда ҳозирги кунда миллий маданий мерос туризмини ташкил қилиш ва ривожлантиришнинг ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлари қабул қилинган. “Ўзбекистон Республикасида миллий маданиятни янада ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 28 ноябрда қабул қилган Қарорида-“халқимизнинг асрлар давомида шаклланган юксак маънавий кадриятлари ва маънавий меросини асраб-авайлаш ҳамда жаҳон

маданияти билан уйғун ҳолда ривожлантириш, миллий маданиятни кенг тарғиб этиш, унинг халқаро маданий маконда туганган ўрни бош мақсад деб белгиланган”[1].

Миллий маданий мерос туризми мамлакатимизнинг туризмида ташкил қилинаётган янги, тур ҳисобланади ва бу турнинг истиқболли эканлиги бўйича хориж олимларининг илмий хулосалари мавжуд[5.6.7.8.9.10.]. Шу жиҳатларни ҳисобга олиб, биз бу турни Ўзбекистонда ташкил қилиш ва ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий тадқиқотларини амалга оширмакдамиз[13.14.15.16.].

Тадқиқот методологиясида илмий экспедиция тадқиқотлари усуллари, аналитик, умумий илмий, назарий ва ташкилий, кузатув усулларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар. Миллий маданий мерос туризмида унинг ресурслари ва объектларини аниқлиш ва рўйхатга олиш, кузатиш, устахоналардаги хунармандлар ва усталарнинг фаолият ва ишлаб чиқарган буюмларини томоша қилиб шундай хулосага келиш мумкинки, миллий маданий мерос туризмида фойдаланиш учун рўйхатга олаётган аксарият ресурслар ва объектлардан ички туризмда экскурсия-танишув туризмида халқаро туризмда эса қўшимча тур манбалари сифатида (туристга таклиф қилиш, бўш вақтини мазмунли ўтказиш, суратга ёки видеога олиш ва ҳақ..) фойдаланишнинг қуйидаги имкониятлари мавжуд.

1.Ўзбекистонда миллий маданий мерос туризмини ташкил қилиш ва ривожлантиришнинг ҳуқуқий-меъёрий асослари(Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистонда туризми ривожлантириш бўйича қабул қилган Фармонлари ва Қарорлари) яратилганлиги имконияти.

2.Ўзбекистонда миллий маданий мерос туризми ресурсларининг катта салоҳиятлари мавжудлиги (миллий мерос бойликларининг йўналишлари, тармоқлари) имконияти.

3.Ўзбекистоннинг кўплаб университетлари ва институтларида туризм соҳасига олий малакали мутахассислар тайёрланаётганлиги имконияти.

4.Ўзбекистоннинг халқаро туризмини ривожлантиришда халқимизнинг миллий мероси бойликларидан фойдаланишни ривожлантиришнинг Дастурини яратиш, истиқболли йўналишларини, амалиёт усуллари ишлаб чиқиш каби долзарб муаммоларини ҳал қилиш йўналишларидаги илмий-тадқиқотларни ўтказиш имкониятлари.

5.Ўзбекистон Республикасида халқаро туризмнинг ривожланиши, унга бўлган муносабатнинг ижобий томонга силжиши билан белгиланади. Республикамиз шароитида, айниқса кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришда халқаро туризмнинг имкониятлари бошқа соҳаларга караганда жуда катта бўлиб ҳисобланади. Шу туфайли республикадаги сиёсий, иқтисодий барқарорлик туризм тадбиркорларига кенг йўл очиши билан бирга, уни жадал ривожлантириш имкониятларини яратмоқда.

6.Ўзбекистонда туризм соҳасини ҳудудий, минтақавий ривожлантириш сиёсатининг энг асосий мақсади, мамлакат ичидаги ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг ҳудудлараро даражасини мумкин қадар яқинлаштириб боришдир. Туризм соҳаси ривожланган мамлакатларнинг тажрибаларидан маълумки, ишлаб чиқариш кучларини ҳудудларда ва минтақаларда тўғри жойлаштиришда айнан ана шу ҳудудларда ва минтақаларда туризмнинг янги йўналишларини ташкил қилиш туризм соҳасини ривожлантириш энг самарали ва истиқболли йўналишлардан ҳисобланади.

7.Ўзбекистонда миллий маданий мерос туризмини ташкил қилиш ва ривожлантиришдаги яна бир имконият-халқимизнинг меҳмондўстлиги билан боғлиқ.

Маълумки, миллий мерос бойликларидаги ҳунармандчилик (устачилик) маҳсулотларини ишлаб чиқариш асосан ҳунармандларнинг уйларида амалга оширилади. Ҳозиргача амалга оширилган кузатувларимиз ва ҳунармандлар билан ўтказилган суҳбатлардан маълум бўлдики, улар ўзларининг устахоналари жойлашган уйларига туристларни олиб борилишига ҳеч қандай монеълик қилишмайди.

8. Ўзбекистонда миллий маданий мерос туризмини ташкил қилиш ва ривожлантиришдаги яна бир қулай имконият-халқимизнинг миллий ўйинлари, миллий урф-одатлари ва миллий маросимларининг оммавийлиги ва очиқлигидир. Масалан, миллий ўйинимиз кўпқари-улоқ, миллий кураш ўйинлари асосан тўйларда ташкил қилинганлиги учун бу ўйинларга туристларни бемалол таклиф қилиш мумкин.

9. Ўзбекистонда миллий маданий мерос туризмини ташкил қилиш ва ривожлантиришдаги яна бир истиқболли имконият шундан иборатки, миллий маданий мерос туризмидаги туристларни туризмдаги бошқа турларга ҳам қизиқтириш ва таклиф қилиш имкониятлари жуда катта.

10. Халқаро туристларнинг бўш вақтларидан самарали фойдаланишда миллий мерос объектларига экскурсиялар ташкил қилиш имконияти. Ҳар қандай бўш вақтни қизиқарли, самарали ўтказишда танлаш ва саралашнинг ўзи инсонни қизиқтиради ва биринчи навбатда кўрмагани танлайди. Туризмда экскурсия хизматларини, фаолиятини - туризмнинг юраги дейишади[11]. Этибор қилсак, инсониятнинг дастлабки цивилизация марказларини ҳосил қилишида ҳам экскурсия фаолияти муҳим рол ўйнаган. Ҳозирги вақтда туризмнинг ҳар бир мамлакатда ривожланиши экскурсия фаолиятини қай даражаларда ташкил қилиниши ва ўтказилишига боғлиқлиги ҳам мукамал ўрганилган [10].

Таниқли экскурсияшунос олим А. Емельяновнинг хулосалари бўйича туризмни ривожлантиришнинг асосларидан бири экскурсия ва гид хизматларининг қай даражада ташкил қилиниши ва ўтказилиши билан чамбарчас боғлиқ ҳисобланади. Самарқанд шаҳридаги меҳмонхоналарда хизматлар сифатини яхшилаш ва самарадорлигини оширишда меҳмонхона хизматлари таркибига миллий мерос бойликлари бўйича экскурсия-гид хизматларини киритиш энг муҳим, долзарб масалардан бири ҳисобланди.

Самарқанд шаҳридаги меҳмонхоналарнинг аксарият қисмида экскурсия хизматларини ташкил қилиш ва ўтказиш амалга оширилиб келинмоқда. Бу экскурсиялар асосан шаҳримизнинг асосий объектлари тарихий обидалар ва зиёратгоҳ жойларга уюштирилмоқда. Самарқанд шаҳридаги туристик фирмалар ҳам асосан шаҳримиз ва зиёратгоҳ масканларга экскурсиялар уюштиришмоқда. Бу ҳолат ҳар ҳолда табиий ҳисобланади. Туризм ривожланишида барча давлатлар ҳам ушбу усулни кўпроқ қўллашади.

Тадқиқотларимизнинг мавзусидаги энг муҳим масалалардан бири шундан иборатки, меҳмонхоналардаги хизматлар сифатини яхшилаш ва самарадорлигини оширишда дастлаб биринчи имкониятларни ҳисобга олиш талаб этилади. Биринчи имкониятларнинг талаби меҳмонхоналарда туристларга хизматлар кўрсатишда уларнинг бўш қолган вақтларини аниқлаш ҳисобланади. Ана шу бўш вақтларни мароқли ва қизиқарли ўтказиш учун миллий мерос бойликларидаги турли йўналишларга туристик экскурсиялар уюштириш тўғри йўналиш бўлади деб ҳисоблаймиз.

Маълумки, туристик оқим кучайган мавсум Ўзбекистон учун апрел-октябр ойлари ҳисобланади. Бу вақтда мамлакатимизда ёруғ куннинг чўзилиши 12-13 соатгача боради. Фикримизча, ана шу вақтда туристларга хизмат кўрсатилгандан ортиб қолган вақтда

миллий маданий мерос туризмидаги турларни таклиф қилиш мақсадли бўлади. Халқаро туризм тажрибаларидан маълумки, Европалик ва Америкалик туристлар кўпроқ халқимизнинг тарихий обидалари ва маданияти билан жуда қизиқишади.

Бутунжаҳон туризм ташкилотининг маълумотлари бўйича кейинги йилларда халқаро туризмда мамлакатлардаги аҳолининг тарихий маданияти, миллий анъаналари, маданияти, ҳунармандчилиги, санъати ва миллий ўйинларига қизиқиши жуда кучайиб бормоқда[5]. Халқаро миқёсда эътироф этилган бу қизиқишдан биз ўз вақтида фойдаланишимиз лозим. Чунки Марказий Осиёда айниқса, Ўзбекистонда яшаётган халқларнинг ўтмиши тарихи, маданияти дунё бўйича етарли даражада эътироф этилганини яхши биламиз. Тарихий шаҳарларимиздаги меҳмонхоналарда хизматлар сифатини яхшилаш, хизматлар турларини кўпайтириш ва хизматлар самарадорлигини оширишда халқимизнинг миллий меросидаги йўналишларда қизиқарли ва мазмунли экскурсияларни ташкил қилиш мақсадли бўлади деб ҳисоблаймиз.

1-Расм. Ўзбекистонда миллий маданий мерос туризмининг ривожлантиришдаги имкониятлар

11. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Туризм, спорт ва маданий мерос соҳаларида давлат бошқаруви тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони[3] ва “Туризм ва спорт вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги Қарори[4]да белгиланган кўрсатмаларга асосланиб миллий маданий мерос туризмни ривожлантириш илмий тадқиқотларни бажариш имкониятлари.

12. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Моддий маданий мерос объектларидан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақидаги қарори”да[2] белгиланган имтиёزلардан фойдаланиб, миллий маданий мерос туризмнинг инфратузилмаларини яратиш имкониятлари.

Ўзбекистонда халқаро туризмни ривожлантиришда миллий мерос ресурсларидан фойдаланишда ўзига хос бўлган истиқболли, мажмуали йўналишларни ҳосил қилувчи имкониятлар бор(1-Расм). Бу имкониятлардан туризмдаги тадбиркорлар ўзаро ҳамкорликда фойдаланиш мумкин.

Хулоса ва таклифлар:

1. Ўзбекистонда халқаро туризмни ривожлантиришда миллий мерос бойликларидан фойдаланишда ўзига хос бўлган истиқболли, мажмуали йўналишларни ҳосил қилувчи имкониятлар бор. Бу имкониятлар мажмуали ҳолатда мамлакатимизнинг туризм соҳасида фаолият юритаётган давлат ташкилотлари, университетлар, институтлар, коллежларнинг профессор олимлари, туризм соҳасидаги тадбиркорлар, туризм фирмалари меҳмонхона ларимизнинг раҳбарлари ва миллий туризм реклама агентликлари билан биргаликда кўриб чиқилиб, ўзаро ҳамкорликда амалиётга тадбиқ қилиниши мумкин.

2. Ўзбекистонда миллий маданий мерос туризмни ташкил қилиш ва ривожлантиришда аниқланган ҳар бир имкониятлар бўйича мукамал илмий тадқиқотларни бошлашимиз, амалиётга тавсиялар ишлаб чиқишимиз керак.

3. Ўзбекистонда миллий маданий мерос туризмни ташкил қилиш ва ривожлантиришда хусусий тадбиркорларни тайёрлаш дастури ишлаб чиқилиши лозим.

Адабиётлар

1. “Ўзбекистон Республикасида миллий маданиятни янада ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 28 ноябрда қабул қилган Қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Моддий маданий мерос объектларидан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақидаги қарори, Тошкент ш., 2019 йил 18 октябрь, 881-сон
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Туризм, спорт ва маданий мерос соҳаларида давлат бошқаруви тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони (Тошкент ш., 2021 йил 6 апрель, ПФ-6199-сон)
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Туризм ва спорт вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги Қарори, (Тошкент ш., 2021 йил 6 апрель, ПҚ-5054-сон).
5. Александрова А.Ю., Международный туризм, Москва КноРУС, 2010.-492 с.
6. Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Ростов на-Дону. Феникс, 2008. 252с.
7. Биржаков М.Б., Введение в туризм. С.Пб.:Издательский Торговый Дом «Герда», 2006 .
8. Боголюбов В.С. Экономика туризма. Учебное пособие. – М.: Академия, 2005. – 192 с

9. Воронков Л.П. «Туризм, Гостеприимство, Сервис », Словарь-Справочник. Москва 2002.
10. Долженко Г.П., Экскурсионное дело, Учебное пособие, Изд.,центр МарТ-М.: - Ростов- на-Дону,2006.-304 с.
11. Емельянов Б.В., Основы экскурсоведение. Учебное пособие, ЦРИБ, «Турист»,Москва, 1985,-218 с.
12. Здорнов А.Б. Экономика туризма. Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 272 с.
13. O‘G‘Li, N. A. N. (2024). TURISTIK MAHSULOTLARNI ISHLAB CHIQRISH JARAYONIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH MASALALARINI MODELLASHTIRISH. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (7), 641-653.
14. Namdamov, A. (2023). ТУРИЗМ СОҲАСИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА ОМИЛЛАРИ. *Economics and Innovative Technologies*, 11(4), 375-382.
15. Хамдамов, А. Х. (2020). Цифровая экономика в Узбекистане: проблемы и решения.
16. Хамдамов, А. Х. (2020). ИНФРАСТРУКТУРА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. In *НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА* (pp. 669-671).
17. Хамдамов, А. Туризм Соҳасида Рақамли Технологиялар Орқали Смарт Туризмни Ташкил Этишнинг Асосий Хусусиятлари. *Green Economy and Development*, 1(10), 662800.